

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
«МАХАЛЛЯ–ШКОЛА–СЕМЬЯ»

*Дадажоновна Зухра Акрамовна,
Старший преподаватель
Центра педагогического мастерства
Ташкентской области*

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические и практические аспекты методического управления воспитательными процессами в общеобразовательных учреждениях на основе сотрудничества махалли, школы и семьи. Обоснованы современные модели управления воспитательной деятельностью в системе «махалля–школа–семья» с учетом приоритетных задач, обозначенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису в 2025 году.

Ключевые слова: воспитательный процесс, методическое управление, махалля, школа, семья, интеграция, сотрудничество.

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta’lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonlarni samarali tashkil etish va boshqarishda mahalla, maktab hamda ota-onalar o’rtasidagi hamkorlikni metodik jihatdan takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda “mahalla–maktab–oila” integratsiyasi asosida tarbiyaviy jarayonlarni boshqarishning zamonaviy modellari asoslab berilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida belgilangan ta’lim va tarbiya sohasidagi ustuvor vazifalar asosida metodik boshqaruvni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy jarayon, metodik boshqaruv, mahalla, maktab, oila, integratsiya, hamkorlik, innovatsion model.

Annotation. This article analyzes the scientific and practical aspects of methodological management of educational processes in general education institutions based on the integration of cooperation among the mahalla, school, and family. Modern management models of educational activities are substantiated in line with the priorities outlined in the 2025 Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis.

Keywords: educational process, methodological management, mahalla, school, family, integration, cooperation.

Введение

В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису в 2025 году в качестве приоритетных задач были определены коренное совершенствование системы образования и воспитания, усиление роли института махалли в обществе, а также повышение ответственности родителей в воспитании детей. Реализация данных задач требует отказа от традиционных подходов к управлению воспитательными процессами и внедрения современных моделей методического управления.

В условиях современной глобализации и информатизации общества воспитание подрастающего поколения приобретает значение важнейшего стратегического фактора

развития государства и общества. Процесс воспитания включает в себя не только передачу знаний, но и формирование у личности социальной ответственности, гражданской позиции, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям. В этой связи проблема эффективного управления воспитательными процессами становится одной из наиболее актуальных задач системы образования.

Методология исследования

В данном исследовании в качестве основной методологической основы был выбран системный подход. Также использовались методы анализа и синтеза, сравнения, индукции и дедукции, изучения нормативно-правовых документов, а также обобщения передового педагогического опыта. В ходе исследования с методической точки зрения была оценена эффективность механизмов взаимодействия махалли, школы и семьи в управлении воспитательными процессами.

Введение новых стандартов образования заставляют учителя взглянуть по-новому на организацию воспитательной деятельности и усилить воспитательную функцию воспитательного процесса.

Теоретические основы методического управления воспитательными процессами

В педагогической литературе управление воспитательными процессами рассматривается как сложный, многофакторный и непрерывный процесс. Методическое управление охватывает планирование, организацию, координацию, мониторинг и оценку результатов воспитательной деятельности. При этом особое значение приобретает взаимодействие всех участников воспитательного процесса.

В современных условиях управление воспитательными процессами должно основываться на следующих принципах:

- *системность и преемственность;*
- социальное партнёрство;
- личностно-ориентированный подход;
- открытость и ответственность.

И главными задачами учителя в этом процессе становятся раскрытие способностей каждого учащегося, воспитание личности, активного и ответственного гражданина, готового к жизни в обществе и конкурентном, высокотехнологичном мире.

Школьное обучение и воспитание должны быть построены так, чтобы выпускники были готовы к социальному взаимодействию, могли самостоятельно ставить серьёзные жизненные цели и достигать их, гибко реагировать на новые обстоятельства и вызовы. Что требует от учителя мастерства и новаторства в своей деятельности.

В современной педагогике общая, долгосрочная цель воспитания определяется как “ всестороннее, гармоничное развитие личности ”. При планировании учитываются приоритеты государственной образовательной политики, планы работы школы и результаты диагностики потребностей родителей и учащихся. Необходимо учитывать национальную культуру, историю и традиции. О чём чётко и ясно подчеркнул Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев в Послании Олий Мажлису и поставил задачи перед махаллэй, образовательными учреждениями и семьёй.

Актуальность управления воспитательной работой с участием махалли и родителей

Махалля представляет собой особую социальную среду, в которой формируются повседневная жизнь, поведение и ценностные ориентиры детей и молодежи. В связи с этим невозможно исключить махаллю из воспитательных процессов. Родители, в свою очередь, как первые воспитатели ребенка, являются одними из ключевых субъектов воспитательной деятельности. Недаром говорится “**Куш уясида курганини килади**”. Воспитание начинается в семье.

О чём говорится в высказывании Президента: “**Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний**”.

В этом вся суть роли махалли, семьи и школы.

С точки зрения методического управления участие махалли и родителей способствует:

- повышению социальной значимости воспитательной работы;
- формированию единого подхода к воспитанию детей;
- профилактике негативных социальных явлений.

Интеграция «махалля–школа–семья»: содержание и механизмы

Интеграция «махалля–школа–семья» обеспечивает непрерывность и последовательность воспитательных процессов. В методическом управлении данной интеграцией особое значение имеют следующие механизмы:

- во-первых, обеспечение участия всех субъектов в планировании воспитательной деятельности;
- во-вторых, разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов, регулирующих сотрудничество;
- в-третьих, внедрение единой системы мониторинга для оценки результативности воспитательных процессов.

Составная часть махалли - это семья. Так как в семье растёт новое поколение, махалля, семья и школа взаимосвязаны между собой.

Учитель вовлекает родителей в различные формы сотрудничества со школой в интересах развития детей. Благодаря сотрудничеству можно достичь поставленных целей более эффективно и быстрее. Родители, непосредственно вовлечённые в процесс обучения, лучше поймут суть этого процесса и будут лучше мотивировать своих детей учиться.

Для того, чтобы вовлечь родителей и представителей махалли к сотрудничеству в учебном и воспитательном процессе и использовать их потенциал для эффективной передачи знаний, педагог должен:

определить темы и проблемы, также мероприятия, которые обогатят присутствие родителей – их знания и опыт;

определить возможности родителей (кто, что может предложить для обогащения образовательного и воспитательного процесса), знать их профессию или род деятельности;

подробно описать их роль и деятельность.

Цель этого сотрудничества – помочь ребёнку достичь наилучших результатов, в соответствии с его потенциалом и способностями. Чтобы эффективно работать для достижения данной цели, педагог должен:

Быть в постоянном тесном контакте с родителями, махаллэй и другими общественными учреждениями;

регулярно информировать родителей об образовательном процессе и поведении их детей;

предоставлять информацию о достижениях ребенка на родительских собраниях и индивидуальных встречах с ними;

своевременно информировать родителей о трудностях ребёнка;

регулярно оказывать родителям педагогическую помощь;

создавать проекты для совместной работы родителей, представителей махалли, учащихся.

Классные часы, беседы, встречи, экскурсии, акции, субботники, соревнования, праздники – это лучшие формы работы для сотрудничества.

Проводя эти работы на разные темы, например, субботник “Школьный двор-оазис красоты!”, выставка “Моя семья моё богатство!”, конкурс “Наши корни!”, День рождения махалли и школы, акция “Посади дерево!”, спортивные соревнования, экскурсии и выставки, праздники каждый учитель вносит свой вклад в выполнение задач, поставленных перед работниками образования в Послании Президента Узбекистан.

Современные и инновационные модели методического управления воспитательными процессами

Определены следующие инновационные модели как наиболее эффективные:

- интегрированная модель управления, обеспечивающая координацию деятельности всех субъектов воспитательного процесса на основе единой цели;
- цифровая модель управления, позволяющая осуществлять планирование и мониторинг посредством электронных платформ;
- модель, основанная на сотрудничестве, направленная на повышение инициативности махалли и родителей.

Данные модели в полной мере соответствуют приоритетным направлениям, обозначенным в Послании Президента Республики Узбекистан.

Практические результаты и обсуждение

Интеграция «махалля–школа–семья» в методическом управлении воспитательными процессами способствует оздоровлению социального климата в образовательных учреждениях, духовному развитию обучающихся и повышению их социальной активности. Особенно значимым фактором является системное планирование и регулярный мониторинг воспитательной работы, что существенно повышает ее эффективность. Одним из механизмов воздействия на позитивные изменения в школьном образовательном процессе является вовлечение родителей и представителей махалли как членов сообщества, в управление школой. Родители имеют право голоса при принятии важных решений, касающихся образования, обучения и воспитания их ребёнка. Как говорится: “Все дети наши дети!” Для нас нет чужого ребёнка. Все – махалля, семья, школа – ответственны за обучение и воспитание молодого поколения.

Заключение

Таким образом, методическое управление воспитательными процессами является важнейшей составляющей современной системы образования. Интегрированное сотрудничество махалли, школы и семьи обеспечивает устойчивость и результативность воспитательной деятельности. Задачи, обозначенные в Послании Президента Республики

Узбекистан в 2025 году, требуют вывода данного взаимодействия на качественно новый уровень. В этой связи управление воспитательной деятельностью на основе научно обоснованных и инновационных подходов представляет собой одну из наиболее актуальных задач современного образования.

Список использованной литературы

1. Президент Республики Узбекистан. Послание Олий Мажлису в 2025 году.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании».
3. Нормативно-правовые документы по развитию института махалли в Республике Узбекистан.
4. Научные источники по теории педагогики и методике воспитания.
5. Профессиональный стандарт в деятельности учителя общеобразовательной школы.